

Co to jest gruźlica?

Gruźlica (TB) to ciężka choroba zakaźna wywołana przez bakterie zwane prątkami gruźlicy.

Jak mogę zakazić się gruźlicą?

Osoby z aktywną gruźlicą mają objawy, ale nie każda z nich może przenosić prątki gruźlicy.

Bakterie gruźlicy rozprzestrzeniają się w powietrzu, gdy osoba z gruźlicą zakaźną kaszle, mówi lub śpiewa. Ludzie w pobliżu mogą wdychać bakterie i zakazić się. W zdecydowanej większości przypadków chorzy przenoszą bakterie na osoby, z którymi na co dzień spędzają najwięcej czasu: członków rodziny, przyjaciół, współpracowników czy kolegów ze szkoły.

Czy jestem zakażony, czy jestem chory?

Ważne jest, aby wiedzieć, że nie u każdego zakażonego gruźlicą rozwija się choroba. Osoby zakażone, które nie mają objawów, są nosicielami utajonej gruźlicy (LTBI), podczas gdy osoby z objawami mają aktywną gruźlicę: są chore.

Ci, którzy mają LTBI, nie są chorzy, nie mają żadnych objawów i nie roznoszą bakterii. Większość osób z LTBI nigdy nie rozwija choroby. Jednak ludzie, którzy mają słaby układ odpornościowy lub cierpią na czynniki ryzyka, są bardziej narażeni na rozwój gruźlicy.

Jakie są czynniki ryzyka zachorowania?

Podczas gdy niektórzy rozwijają aktywną gruźlicę bardzo szybko po zakażeniu, inni mogą zachorować wiele lat później. Jeśli jesteś zakażony gruźlicą i należysz do grupy ryzyka, możesz rozwinąć tę chorobę.

Niektóre czynniki, które mogą powodować nieprawidłowe działanie układu odpornościowego, to:

- Zakażenie wirusem HIV
- Nadużywanie substancji
- Cukrzyca
- Ciężka choroba nerek
- Niska masa ciała
- Przeszczep organów

- Nowotwór
- Leczenie immunosupresyjne
- Bycie dzieckiem lub osobą w starszym wieku

Chorobie sprzyjają również inne okoliczności:

- Przebywanie w bliskim kontakcie z chorym na gruźlicę, bez noszenia maseczki
- Praca lub mieszkanie z ludźmi, którzy są narażeni na wysokie ryzyko zachorowania na gruźlicę
- Przeżycie wysoko stresującego wydarzenia (takie jak bycie uchodźcą wojennym, bycie bezdomnym itp.)

Jeśli jestem chory, jakie mogę mieć objawy?

Gruźlica może powodować objawy, które trwają długo (ponad 2 tygodnie!) i mogą być różne, w zależności od tego, którą część ciała atakują bakterie. Na ogół gruźlica atakuje Twoje płuca, ale może to dotyczyć każdej części twojego ciała.

Najczęstsze objawy gruźlicy, to:

- Kaszel z plwociną i krwią (krwioplucie)
- Bóle klatki piersiowej
- Osłabienie
- Niewyjaśniona istotna utrata masy ciała
- Gorączka i nocne poty

Czy gruźlicę można wyleczyć?

Tak, gruźlicę można wyleczyć i można jej zapobiegać. Wczesne jej wykrycie jest kluczowe. Wczesna diagnoza gwarantuje szybkie leczenie, zwiększa Twoje szanse na całkowity powrót do zdrowia i zapobiegnie zakażeniu Twoich bliskich.

Potrzebujesz więcej informacji?

Są ludzie, których praca jest poświęcona walce z gruźlicą. Nie wahaj się skontaktować z pracownikami służby zdrowia w najbliższym ośrodku opieki zdrowotnej.

- Gruźlica to ciężka choroba zakaźna wywołwana przez bakterie zwane prątkami gruźlicy.
- Gruźlicę można wyleczyć i można jej zapobiegać.
- Ludzie mogą zakazić się gruźlicą wdychając powietrze zawierające prątki.
- Wczesne wykrycie gruźlicy, jeśli jesteś chory, pozwoli Ci na jak najszybsze leczenie, zwiększy Twoje szanse na całkowity powrót do zdrowia i zapobiegnie zakażeniu Twoich bliskich.

Zilustrowane przez Laurę Ginés i Pepón Menezes

Opracowany przez IGTP-HUGTIP we współpracy z ASPB i SMA-TB
 Finansowane przez program Unii Europejskiej
 w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020 (GA-847762)

CO TO JEST GRUŻLICA?

Czy gruźlicę można wyleczyć?

Jak mogę zakazić się gruźlicą?

Jakie objawy mogę mieć?

Finansowane przez
Unię Europejską